

УДК: 331.2

Заболотна Наталія Ярославівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Natalya.Ya. Zabolotna –

PhD (Law), associate professor,
of the department of civil law and procedure
Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Вплив гендерної нерівності на оплату праці жінок

В даній статті розглянуто прояви гендерної дискримінації у сфері оплати праці жінок в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання. Автором досліджено причини відмінностей в оплаті праці жінок та чоловіків. Регламентовано співвідношення і взаємодія внутрішньодержавних норм і міжнародно-правових норм щодо регулювання оплати праці жінок.

Ключові слова: гендерна дискримінація, трудові права жінок, міжнародно-правове регулювання праці, оплата праці, трудове законодавство, ринок праці.

В данной статье рассмотрены проявления гендерной дискриминации в сфере оплаты труда женщин в Украине, ее законодательное регламентирование и зарубежный опыт регулирования. Автором исследованы причины отличий в оплате труда женщин и мужчин. Регламентированы соотношение и взаимодействие внутригосударственных норм и международно-правовых норм по регулированию оплаты труда женщин.

Ключевые слова: гендерная дискриминация, трудовые права женщин, международно-правовое регулирование труда, оплата труда, трудовое законодательство, рынок труда.

N.Ya. Zabolotna Gender Inequality Impact on Women's Salary

The existence of settled gender stereotypes (in other words, subjective discrimination factors) are the catalyst of gender discrimination on the labor market. These are being investigated by the scientific community of sociologists, political scientists, economists and lawyers. Such subjective factors are spread as among employers (for example, quite often they disobey the legislative prohibition of inadmissibility of stating in announcements about vacancies subjective demands: about sex, age, appearance, marital status etc.), so among female employees in search of work (subjectivism is placed here concerning expected salary, level of qualifications etc.). This means the subjective gender criteria is the cause of women's discrimination during the process of selection to the vacancy, employment, passing the interview, and also during the whole labor activity (especially if it comes to salary or labor benefits etc.).

Both, in Ukraine and in the whole world there seems to be a gender discrimination concerning salary. It is best to look through the statistics, survey data and investigations to understand how global this problem is. To the author's opinion, a systematic international progressive experience exchange with its further implementation in Ukraine, is the best instrument in dealing with this problem.

We consider it expedient to change the structure of demand on the labor market, to higher the authority and significance of positions, taken by women. It is necessary to work more on the legislative acts in the field of stating the employer's responsibility in case of assumption or assistance in spreading gender inequality in labor matters.

Gender discrimination concerning women's salary in Ukraine, its legislative regulation on the national level and foreign experience of regulating this aspect are shown in this article. The author has investigated the

matters of differences in men's and women's salaries. The ratio and interaction of domestic norms and international legal norms on the regulation of women's salary is regulated.

Keywords: *gender inequality, women's labor rights, international labor regulation, salary, labor legislation, labor market.*

Постановка проблеми. На наш погляд, каталізатором гендерної дискримінації на ринку праці є існування усталених гендерних стереотипів (іншими словами суб'єктивних факторів дискримінації) дослідженням яких займаються наукова спільнота соціологів, політологів, економістів та юристів. Такі суб'єктивні фактори поширені як серед роботодавців (які, наприклад, досить часто порушують законодавчу заборону щодо недопустимості зазначення у оголошеннях про вакансії суб'єктивних вимог: щодо статі, віку, зовнішності, сімейного стану тощо) так і серед працівників жіночої статі, які перебувають у пошуку роботи (має місце суб'єктивізм щодо очікуваної заробітної плати, рівня кваліфікації тощо). Тобто суб'єктивні гендерні критерії є причиною дискримінації жінок під час відбору на вакансію, прийомі на роботу, проходження співбесіди, а також впродовж трудової діяльності (зокрема під час оплати праці, надання трудових пільг тощо).

Аналіз останніх досліджень та публікацій Дискримінація в сфері праці досліджувалась у наукових працях Г. М. Громової, Т. В. Іванкіної, В. М. Толкунової, В. М. Венедиктової, О. Ярошенка, Н. Б. Болотіної, В. Пузирного та ін. Більшість із зазначених авторів досліджували особливий та чи не найскладніший прояв дискримінації – дискримінацію за ознакою статі на ринку праці.

Невирішені раніше проблеми. Жінки вимагають не тільки формальної але фактичної рівності як в умовах прийому на роботу, так і в оплаті праці. Жінки отримали можливість реалізації своїх прагнень у бізнесі, політиці, науці. Але, попри це, права чоловіків та жінок відрізняються на ринку праці. Однією з найважливіших характеристик гендерної рівності в оплаті праці є гендерна диференціація доходів та заробітної плати.

Метою статті є дослідити та проаналізувати питання, які розкривають вплив гендерної дискримінації у сфері оплати праці жінок в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання.

Виклад основного матеріалу. Державна політика України, в цілому, та у сфері трудових відносин, зокрема, на сучасному етапі державотворення має чіткий орієнтир, який спрямований на викорінення гендерної дискримінації у всіх сферах суспільного життя. На державному рівні проводиться гендерна експертиза законодавства на предмет гендерної рівності, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», відбуваються спроби впровадження основ гендерної рівності у науку, освіту, сферу державного (та приватного) управління, бізнесу, тобто у ті сфери, де можливість працевлаштування жінок без подальшої дискримінації на разі є мінімальною.

Перед тим як розпочати аналіз вітчизняного стану гендерної нерівності в оплаті праці жінок варто проаналізувати ситуацію в даній сфері, яка має місце у зарубіжних країнах. Гендерна диференціація оплати праці, з точки зору гендерної теорії – це різниця в оплаті праці жінок і чоловіків. Вона завжди має перевагу на користь останніх і спостерігається в усіх регіонах світу впродовж всього ХХ ст. Варіації між країнами коливаються від 75% до 30%. У Німеччині жінка заробляє в середньому 70% від заробітків чоловіка, тобто жінкам потрібно безперервно працювати впродовж 15 місяців, щоб отримати стільки, скільки отримує чоловік за один рік. У США працюючі жінки середньої вікової категорії заробляють трохи більше – 74%. Водночас на розмір заробітної плати жінок визначальний вплив чинить вік жінки. Жінки, віком 50 і більше років можуть розраховувати тільки на 65% заробітної плати чоловіків. Безперечно, причинами такої диференціації в оплаті праці є професійна сегрегація жінок, сексистські стереотипи щодо применшеної цінності жіночої робочої сили, материнські обов'язки жінок, що змушують відмовлятися від професійної кар'єри або погоджуватись на менш вигідні умови праці Європарламент детально вивчивши цю проблему, запропонував ряд дій щодо

подолання різниці у розмірі оплати праці, а саме: забезпечення кращого виконання чинного законодавства (адаптація законодавства і підвищення рівня правової освіти населення у трудових відносинах), визначення боротьби з гендерною диференціацією в оплаті праці як важливого аспекту політики працевлаштування країн – членів ЄС, сприяння приведенню роботодавцями оплати праці до антидискримінаційного рівня, налагодження і сприяння міжнародному обміну досвідом у даній сфері [1, с. 69].

Погоджуємось з думкою О. В. Чорноус, що «...дискримінація жінок спостерігається й тоді, коли...за однакову роботу у жінок в США заробітна плата менша на 30-40 %, у Великій Британії – на 49 %, у Німеччині – на 38 %, у Франції – на 28 %. Дивно, але навіть у такій «жіночій» професійній сфері, як педагогіка, вчителі-жінки одержують у США 89 % зарплати вчителів-чоловіків, зі збільшенням стажу одержують менші надбавки до заробітної плати» [2, с. 817].

Щодо України, то ситуація з рівністю в оплаті праці жінок та чоловіків маже має певні проблемні аспекти. Відповідно до статистичних даних Держстату України станом на кінець 2016 р. найвища середньомісячна заробітна плата серед жінок (як штатних працівників) в Україні спостерігалась у сферах фінансової та страхової діяльності – 8815 грн., інформаційній сфері та сфері телекомунікацій – 8159 грн., науково-технічній сфері – 7361 грн., у сфері транспорту (складського господарства та допоміжної діяльності) – 5946 грн. Однак в порівнянні з середньомісячною заробітною платою чоловіків у зазначених сферах за аналогічний період, оплата праці жінок нижча в середньому на 1-4 тис. грн. Лише у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, а також сфері бібліотечної, архівної, музейної справи та функціонування закладів культури заробітна плата чоловіків (станом на кінець 2016 р.) менша від заробітної плати жінок в середньому на 150-200 грн. [3].

Щодо II кварталу 2017 р. перелік найбільш оплачуваних сфер жіночої зайнятості збільшився за рахунок сфери державного управління та обов'язкового соціального страхування, сфери оптової та роздрібною торгівлі, у яких середньомісячна оплата праці

жінок становила 8372 грн. та 6525 грн. відповідно. У сферах фінансової та страхової діяльності II квартал 2017 р. характеризувався середньомісячною оплатою праці на рівні 10846 грн., інформаційній сфері та сфері телекомунікацій – 10197 грн., науково-технічній сфері – 9074 грн., у сфері транспорту (складського господарства та допоміжної діяльності) – 7489 грн. Середньомісячна оплата праці чоловіків станом на II квартал 2017 р. була більшою у вищевказаних сферах в середньому на 2-4 тис. грн. Лише у єдиній сфері – адміністративного та допоміжного обслуговування середньомісячна оплата праці чоловіків впродовж II кварталу 2017 р. залишалася меншою в порівнянні з жінками, хоч і на незначний показник – 40 грн. [4].

Цікавим є і той факт, що, як впливає з статистичних показників Держстату України, станом на II квартал 2017 р. найвища заробітна плата працівників жіночої статі (виключно штатних) в цілому по Україні становила 6243 грн., працівників чоловічої ж статі – 7779 грн. Найвищі показники оплати праці жінок спостерігались у м. Києві – 9909 грн., Київській обл. – 6225 грн., Одеській обл. – 5960 грн., Дніпропетровській обл. – 5882 грн. Найвищий рівень оплати праці чоловіків прослідковувався у м. Києві – 11849 грн., Донецькій обл. – 9311 грн., Київській обл. – 7859 грн., Дніпропетровській обл. – 7720 грн., Запорізькій обл. – 7627 грн., Миколаївській обл. – 7477 грн. Щодо Львівської обл. то впродовж II кварталу 2017 р. заробітна плата штатних працівників жінок становила 5693 грн., чоловіків – 6991 грн. [5, с. 28].

Як наслідок з вищевказаного, прослідковується стереотипне уявлення серед суспільства про виключно «жіночі» або «чоловічі» сфери зайнятості, що породжують в подальшому нерівність в оплаті праці працівників різних статей.

Якщо порівняти різницю в розмірі заробітної плати чоловіків і жінок у зарубіжних країнах, наприклад США, то можна констатувати про спостереження гендерної диференціації в оплаті праці в залежності від конкретного штату. Так, станом на 2016 р. жінки отримували найбільшу заробітну плату пропорційно до чоловічої заробітної плати у таких штатах: Нью-Йорку (було виплачено

жінкам 89% середньомісячної заробітної плати чоловіків), Делавері (89%), Флориді (87%), Окрузі Колумбія (86%), Північній Кароліні (86%), Род-Айленді (86%), Каліфорнії (86%). Тобто рівні місячної заробітної плати чоловіків та жінок кардинально не відрізнялись (хоча заробітна плата жінок була все ж меншою). Ряд штатів, де жінки отримували найменшу заробітну плату пропорційно до заробітної плати чоловіків склали: Північна Дакота (заробітна плата жінок складала всього 71% від заробітної плати чоловіків), Юта (71%), Західна Вірджинія (71%), Луїзіана (68%), Вайомінг (який посідає останнє місце з показником 64%) [6].

Для України, на наш погляд, доцільним є врахування та впровадження прогресивного досвіду зарубіжних країн (зокрема країн ЄС) щодо законодавчого регулювання гендерної рівності при оплаті праці працівників.

Одним із базових принципів трудового законодавства ЄС є принцип рівної оплати праці для працівників чоловічої і жіночої статі. Як стверджує О.О. Кисельова – президент Інституту ліберального суспільства, «незважаючи на вищевказаний принцип, жінки продовжують заробляти менше, ніж чоловіки. Гендерна різниця в заробітній платі останніми роками залишається досить високою в 25 країнах ЄС. Вона є вищою в приватному секторі порівняно із державним сектором. Тому ліквідація цієї різниці досі залишається пріоритетом європейської політики» [7].

Принцип рівної оплати за рівну працю був зафіксований в Римській угоді, яка стала першим законодавчим положенням щодо гендерної рівності. Цей принцип був інтерпретований в Європейському суді, як рівна оплата за рівну працю рівної вартості. В подальшому у 1975 р. у законодавстві заборонялася дискримінація за ознакою статі в усіх сферах оплати праці рівної вартості. Таким чином, в ЄС заборонена різниця у заробітній платі для чоловіків і жінок, яка базується виключно на гендерних засадах.

В результаті впровадження цього принципу багато жінок виграли судові процеси із захисту своїх прав на рівну із чоловіками заробітну платню. Але, на практиці все ще існує розрив у 15% між заробітною платою чоловіків та жінок. Цей розрив зумовлений низкою

факторів, включаючи сегрегацію на ринку праці, різний рівень освіти і доступу до тренінгів, рівень підготовки, перерву в кар'єрі, те, яким чином класифікується і оцінюється робота, та як використовується система формування заробітної плати. До того ж, неповний робочий день, який оплачується нижче, ніж повний робочий день, частіше використовується жінками, ніж чоловіками: 30,4% жінок працює неповний

робочий день, порівняно з 6,6% чоловіків. Досягнення суттєвого скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків є одним із завдань, включених до Європейської стратегії зайнятості. Це завдання може бути виконаним за умов багатоаспектного підходу, який включає викорінення сегрегації в освіті, а також трансформацію гендерних стереотипів. Країни-члени, таким чином,

мають вирішити проблему розриву в заробітній платі шляхом розв'язання проблем, які лежать у її витоках [7].

Також варто зауважити, що суб'єктивні гендерні фактори, які досліджувались у попередньому пункті даної роботи, також впливають на рівень оплати праці жінок, цим самим породжуючи дискримінацію. Насамперед, мова йде про суб'єктивні фактори, які поширені саме серед працівників жіночої статі. Так, дослідження ринку праці та зайнятості підтверджують, що, попри однаковий в середньому рівень освіти, зазначений у резюме, фінансові очікування чоловіків і жінок різняться. Так, наприклад, мінімальні бажані зарплати серед жінок знаходяться в діапазоні від 3 200 грн. до 5 000 грн., тоді як серед чоловіків – від 5 000 грн. до 10 000. Середній діапазон бажаних зарплат для жінок офісних спеціальностей – 6 000-9 000 грн., для чоловіків – 10 000-15 000 грн. Тенденція нерівності в оплаті праці, що базується на гендерних мотивах стосується не тільки українського ринку праці, але й світового. У всьому світі жінки заробляють менше, ніж чоловіки. Такі дані нещодавно були представлені в доповіді «Глобальний гендерний розрив» («The Global Gender Gap Report, 2015») Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Процес досягнення рівності в доходах сповільнився 5-6 років тому [8, с. 79].

Законодавством багатьох європейських країн створено відповідні парламентські органи із забезпечення гендерної рівності (зокрема і у сфері трудових відносин). Наприклад, у Національній асамблеї Словенії працює Комісія з проведення політики в інтересах жінок, в Естонії – Асоціація жінок-депутатів різних політичних партій, яка координує гендерні питання, у Бельгії – Консультативний комітет з питань рівних можливостей у верхній палаті Федерального парламенту, у Франції – в двох палатах парламенту – парламентські делегації з питань прав жінок і рівних можливостей жінок та чоловіків.

Цікавим є підхід до вирішення гендерних питань у Швеції, де діє так званий метод «трех Р»: репрезентація, ресурси, реальність. Завдання репрезентації передбачає, що необхідно підрахувати всіх людей: персонал, керівництво, клієнтів, постачальників, користувачів і всіх зацікавлених для з'ясування загальної кількості чоловіків і жінок у всіх категоріях, тобто скільки чоловіків і скільки жінок перебуває у керівництві, скільки працює з клієнтами і т.п. Крім того, необхідно з'ясувати як розподілено ресурси (фінансові, часові, інформаційні, людські) між чоловіками та жінками. І, нарешті, слід реально знати чому репрезентація і розподіл ресурсів нерівні серед жінок та чоловіків. Такий комплексний аналіз проблеми дозволяє вирішувати її системно.

Цікавим є досвід впровадження гендерної рівності в Австрії. На урядовому рівні існують міжміністерські робочі групи – з гендерної рівності та гендерного інтегрування. Робоча група з гендерної рівності виробляє пропозиції з усіх питань рівноправного ставлення та просування жінок на державній службі. Робоча група з гендерного інтегрування розробляє стратегії та методи реалізації концепції гендерної рівності в рамках міністерств і на політичному рівні. Відповідно у кожному міністерстві призначається комісар з рівного

ставлення. Ці комісари надають консультації державним службовцям і здійснюють моніторинг всіх видів гендерної дискримінації [9, с. 13].

Висновки. Гендерна сегрегація (яка має місце і в Україні і в зарубіжних державах) сприяла підвищенню рівня безробіття та формуванню стереотипного уявлення серед суспільства про виключно «жіночі» або «чоловічі» сфери зайнятості. Відповідно такий поділ унеможливорює жінкам однаковий доступ до професії та впливає на рівень зайнятості та безробіття, оплати праці. Підтвердженням цього є проведені дослідження ринку праці, наведені статистичні показники Держстату України, приклади вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ. Як наслідок – відсутність дієвого та належного механізму гарантування реалізації жінками своїх законних трудових прав та низька правова обізнаність жінок щодо існуючих форм захисту порушених трудових прав.

Гендерна дискримінація при оплаті праці має місце в Україні та у всьому світі. Найкраще глобальність даної проблеми можна прослідкувати через наведені статистичні дані, дані опитувань та досліджень. Найдієвішим інструментом у боротьбі з даною проблемою, на нашу думку, є систематичний міжнародний обмін прогресивним досвідом з подальшим впровадженням в Україні.

Вважаємо за доцільне зміння структури попиту на ринку праці, підвищення авторитету та значимості посад, які займають жінки. Варто доопрацьовувати законодавчі норми в напрямку встановлення відповідальності роботодавців в разі допущення чи сприяння гендерній нерівності у сфері трудових відносин.

Список використаних джерел:

1. Капліна Г. А. Гендерна диференціація оплати праці. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2007. № 10. С. 67–75.
2. Чорноус О. В. Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення. *Форум права*. 2012. № 3. С. 814 – 819.

3. Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2016 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/Szp_ed/Szp_ed_u/Szp_ed_2016_u.htm.
4. Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/Szp_ed/Szp_ed_u/Szp_ed_2017_u.htm.
5. Оплата праці та соціально-трудова відносина у II кварталі 2017 року. URL: http://www.ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
6. Оплата праці та соціально-трудова відносина у II кварталі 2017 року. URL: http://www.ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
7. Гендерна політика Європейського Союзу в Україні. Аналітична доповідь. За ред. О.О. Кисельової. Київ. Фонд імені Гайнріха Бюлля. URL: http://www.ua.boell.org/sites/default/files/lsi_gender_analyse_ukr.pdf.
8. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. Київ. Заповіт. 2016. 244 с.
9. Оніщенко І. Г. Гендерна політика Європейського Союзу: порядок денний для України. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія.* 2012. Вип.4. С. 12-15.

References:

1. Kaplina H. A. Henderna dyferentsiatsiia oplaty pratsi. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka. 2007. № 10. S. 67–75.
2. Chornous O. V. Pratsyvlashtuvannia zhinok v Ukraini: problemy ta shliakhy vdoskonalennia. *Forum prava.* 2012. № 3. S. 814 – 819.
3. Serednomisiachna zarobitna plata zhinok ta cholovikiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2016 rotsi. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/Szp_ed/Szp_ed_u/Szp_ed_2016_u.htm.
4. Serednomisiachna zarobitna plata zhinok ta cholovikiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2017 rotsi. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/Szp_ed/Szp_ed_u/Szp_ed_2017_u.htm.
5. Oplata pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny u II kvartali 2017 roku. URL: http://www.ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
6. Oplata pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny u II kvartali 2017 roku. URL: http://www.ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.
7. Genderna polityka Yevropeiskoho Soiuzu v Ukraini. Analitychna dopovid. Za red. O.O. Kyselovoi. Kyiv. Fond imeni Hainrikha Bollia. URL: http://www.ua.boell.org/sites/default/files/lsi_gender_analyse_ukr.pdf.
8. Henderna rivnist i rozvytok: pohliad u konteksti yevropeiskoi stratehii Ukrainy. Kyiv. Zapovit. 2016. 244 с.
9. Onishchenko I. H. Henderna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: poriadok denni dlia Ukrainy. *Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seria: filozofia, kulturolohiia, sotsiolohiia.* 2012. Vyp.4. S. 12-15.